

1

20+

طارق فتحي

10 June · 🌐

الـحـب

بين القلب والدماغ

وتقال ان نظرت اليك بطرفها..... ما لا ينال بـحـده النـصـل
وإذا نظرت الى محاسن وجهها... فلكل موضع نظرة قتل

في العام 1987 أصدرت دار الشؤون الثقافية العامة كتيب صغير للباحث والتربوي الكبير "نوري جعفر 1914-1992" حمل العنوان أعلاه، وهو متابعة للأبحاث الدقيقة التي قدمها بشأن الفلسفة البافلوفية، فقد بحث فيه الوظائف السايكولوجية للقلب والدماغ، واران تحديد من هو المسؤول عن هذه المشاعر؟ رافضا النظرات الأحادية التي تؤكد على جانب واحد في نشأت هذه المشاعر، ومؤكدا على "والذي عندي- في هذه المسألة- ان للقلب والدماغ وظائف فلسفية متبادلة الأثر ولهما أيضا وظائف سايكولوجية متخصصة ومتبادلة الأثر في الجانبين الفكري والانفعالي على حد سواء".

كعاداته، وفي جميع مؤلفاته، يبدأ ويختم الدكتور نوري جعفر كتيبه بمجموعة ابيات من الشعر العربي الفصيح، فالمعروف عنه انه من محبي الشعر العربي القديم، تكاد لا تجد مؤلفا من مؤلفاته يخلو من ابيات شعرية، حتى في كتيبه العلمية جدا "طبيعة الانسان في ضوء فلسفة بافلوف" "اللغة والفكر" "الاصالة في مجال العلم والفن" "الفكر، طبيعته وتطوره".

حسبما يذكر الراحل نوري جعفر فأن هذا المبحث القصير اخذ منه ثلاث سنوات من البحث والتفكير، وقد عدده موضوعا "قابلا للتعديل والتطوير"، وتمنى ان "يستكمل على يده او يد غيره من المعنيين بدراسته"، فهو كما يذكر "محاولة ارجو ان تكون أعمق واوفى".

تحديد المصطلحات هي المهمة التي يتكفل بها الدكتور نوري جعفر في بداية بحثه، فهو يأخذ مصطلحات "الـحـب، القلب، الدماغ" ويشرحهن لغويا واصطلاحيا، ثم ينتقل الى الجانب التشريحي والفلسفي لجسم الانسان، معددا الأجهزة الموجودة في الجسم، وهي تسعة أجهزة مثلما يذكر، بعدها ينتقل الى الوظائف السايكولوجية للقلب والدماغ، ويرى ان القلب ارتبط بالمشاعر والانفعالات او العواطف سايكولوجيا، فهذه المشاعر هي "محركات السلوك ودوافعه السايكولوجية الأساس التي تتوقف عليها حياة الانسان الفكرية التي يمارسها الدماغ"، وهي تظهر من خلال تصرفاته اليومية المعتادة "حب- بغض، حزن- سرور، تفاؤل- تشاؤم، حماسة- فتور"، ويرى ان الدماغ، وبالتعاون مع القلب والغدد الصم يقابلان "العوامل البيئية الإيجابية بعملية اقدام، ويقابل نقيضها بعملية انكماش".

استند الراحل نوري جعفر على علماء الاعصاب والفلسفة "البريطاني جيمس اولدز والامريكي ديلكادو"، وعلى تجاربهما المختبرية على الحيوانات في معرفة المراكز ذات الشأن في الدماغ، ويخلص الدكتور نوري الى "وجود روابط تشريحية وفلسفية كبيرة وكثيرة بين القلب والدماغ، شأنهما شأن جميع أعضاء الجسم الاخر"، ف"الاقسام الدماغية الواقعة تحت المخ- المسؤولة عن المشاعر والانفعالات او العواطف- ذات روابط تشريحية وفلسفية بالقلب عن طريق الجهاز العصبي المستقل وعن طريق الغدد الصم"، بالتالي فإنه يرفض بشدة الافتراض الذي يقول ب"انفصام العمليات العقلية انفصاما تاما ومطلقا عن الظواهر الفلسفية باعتبارهما عمليتين متنافرتين في الأصل من حيث الطبيعة والوظيفة".

أخيرا فأن الدكتور الراحل نوري جعفر يختم كتيبه بقصائد شعرية متنوعة منها

1

20+

وفتانة العينين فتاكة الهوى.... اذا نفحت شيخا روائحها شتبا
او قول الشريف المرتضى:
تصدين منا ساهرات عيوننا...وما زرتنا الا ونحن نيام
لقاء بجنح الليل طلق محله...وفي الصبح محذور عليّ حرام
الذكر الطيب للكبير الراحل الدكتور نوري جعفر، لما تركه من أبحاث علمية
عظيمة، فهو الأول والوحيد الذي تصدى لمهمة شرح وتفسير أبحاث بافلوف،
كاشفا لنا عن وجه اخر للعلوم الفلسجية والسلوكية والسايكولوجية.
[#طارق_فتحي](#)

48

22 1

Like

Comment

Share

Most relevant

1

20+

Like Reply 10 w

reply 1 · replied طارق فتحي

كوماناداتيه إيدياس

جميل

Like Reply 10 w

reply 1 · replied طارق فتحي

سيد اسعد

النظام الديكتاتوري الفاشي ناصب الدكتور نوري جعفر العدا
والمطاردة مع انه كلن استاذاً بمرتبة عالم مما اضطره الى
مغادرة العراق والعمل كاستاذ في احدى الجامعات الليبية
المرموقة حتى وفاته هناك وكل هذه الاوضاع مرت وجرت عليه
لك... See more

Like Reply 10 w

reply 1 · Yousef Muhsen replied · 4 replies

عبد عبد سين

احسنت استاذنا الغالي •• ان التذكير بالكفاءات والمنجزات يسهم
ويغني الواقع البناء والقاعده للمبدعين وتواليهم وبناء رصيد
مرجعي فكري • الف شكر

Like Reply 10 w

reply 1 · replied طارق فتحي

فاضل البطبوطي

جميل

Like Reply 10 w

reply 1 · replied طارق فتحي

Nijood Jaffar

استاذ فتحي المحترم شكرا لك وما خطه قلمك عن د. نوري جعفر
رحمه الله لقد ابدعت واسلوبك الرائع عنه وعن كتابه (الحب بين
القلب والدماغ). سأضيف مقالك للارشيف الذي انا بصدد عمله
لوالدي المرحوم نوري جعفر لاحياء ذكراه ونشر علمه الثري
سلام وامان نجود نوري جعفر

Like Reply 8 w

reply 1 · Nijood Jaffar replied · 4 replies

Yazan Abdulghani

1

20+

Like Reply 8 w

reply 1 · replied طارق فتحي

May Louis Shekouri

كلنا فخر وامتنان لما ورثه لنا الدكتور والعبقري نوري جعفر رحمه
الله..انجازاته فخر لكل عراقي .. اخلاقه وتربيته لاولاده مدرسة
تتعلم منها اجيال 🌸 مناخيا فكرا وعلوما عظيمة كتلك

Like Reply 8 w

reply 1 · replied طارق فتحي

Write a comment...

